

LE CORBUSIER E A INTERVENÇÃO NO CONSTRUÍDO: Uma arqueologia dos projetos da Villa Church (1927-1929)

Inventário e Documentação

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de.

Professor Adjunto, FAUFBA; Professor Permanente, PPG-AU/FAUFBA e MP-CECRE/FAUFBA.

ASSMAR FILHO, Cezar Chamusca.

Mestre em arquitetura e urbanismo, PPG-AU/FAUFBA.

ALCANTARA, Danielle Stephanny Pereira de.

Graduanda em arquitetura e urbanismo, FAUFBA.

GIARETTON, Bruno Henrique.

Graduando em arquitetura e urbanismo, FAUFBA.

Resumo:

Este artigo tem como objetivo identificar e analisar as diferentes versões dos projetos de Le Corbusier e seu sócio Pierre Jeanneret para a Villa Church, em Ville-d'Avray, nos subúrbios de Paris, e é resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa "Projeto, cidade e memória", do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) da FAUFBA, certificado pelo CNPq. A propriedade adquirida no início da década de 1920 pela sociedade La Mavraysienne e habitada pelo norte-americano Henry Church e sua esposa, Barbara, era composta por duas edificações antigas: a residência propriamente dita e um antigo estábulo, além de uma edificação arruinada, situada no terreno vizinho, que é adquirido pelos mesmos proprietários na sequência. Le Corbusier elabora projetos para cada um dos três pavilhões em momentos distintos, entre 1927 e 1929. A pesquisa se baseia na documentação original do projeto existente na Fondation Le Corbusier, em Paris, gentilmente cedida. A metodologia adotada na pesquisa constou das seguintes etapas: análise da documentação existente sobre os projetos; identificação das diferentes versões de projeto para cada edificação, organizadas cronologicamente; vetorização dos desenhos planimétricos (plantas, cortes e fachadas) de cada versão, no software AutoCAD; modelagem tridimensional de cada uma das sucessivas versões do projeto de cada edificação, utilizando o software Revit; e criação de perspectivas, plantas e outras imagens do objeto a partir dos modelos tridimensionais, que correspondem a boa parte das imagens que ilustram esse artigo.

Palavras-chave: Villa Church, Le Corbusier, intervenção na arquitetura preexistente, projeto arquitetônico, modelagem tridimensional.

Abstract:

This paper aims to identify and analyze the different versions of the architectural designs developed by Le Corbusier and his partner Pierre Jeanneret for Villa Church, in Ville-d'Avray, in the suburbs of Paris. It presents the result of a research developed within the Group of Research "Project, city and memory", of the Graduate Program in Architecture and Urbanism (PPG-AU) of FAUFBA, certified by the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq). The property, acquired in the early 1920s by the La Mavraysienne society and inhabited by the American Henry Church and his wife, Barbara, consisted of two old buildings: the residence itself and an old stable, as well as a ruined building situated on the neighboring lot, which was acquired by the same owners. Le Corbusier architectural designs for each of the three pavilions were developed between 1927 and 1929. The research is based on the original documentation filed at the Fondation Le Corbusier in Paris, kindly provided. The methodology adopted in the research consisted of the following steps: analysis of the existing documentation on the projects; identification of the different design versions for each building, organized chronologically; vectorization of plans, sections and facades of each version, in AutoCAD software; 3D modeling of each of the successive design versions of each building, using Revit software; and creation of perspectives, plans and other images of the object from the 3D models, which correspond to most of the images that illustrate this paper.

Keywords: Villa Church, Le Corbusier, intervention on preexisting architecture, architectural design, 3D modelling.

LE CORBUSIER E A INTERVENÇÃO NO CONSTRUÍDO: Uma arqueologia dos projetos da Villa Church (1927-1929)

Introdução

Este artigo tem como objetivo identificar e analisar as diferentes versões dos projetos de Le Corbusier e seu sócio Pierre Jeanneret para a Villa Church, em Ville-d'Avray, nos subúrbios de Paris, e é resultado de uma pesquisa desenvolvida entre janeiro de 2017 e julho de 2018, com a participação de docente e alunos da pós-graduação (mestrado acadêmico em arquitetura e urbanismo) e da graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA). Esta pesquisa se insere no âmbito de uma pesquisa mais ampla, intitulada "Projeto e patrimônio", desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa "Projeto, cidade e memória", do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (GPPCM/PPG-AU) da FAUFBA, certificado pelo CNPq.

A propriedade adquirida no início da década de 1920 pela sociedade La Mavraysienne e habitada pelo norte-americano Henry Church e sua segunda esposa, Barbara, era composta por duas edificações antigas: a residência propriamente dita e um antigo estábulo, além de uma edificação arruinada, situada no terreno vizinho, que é adquirido pelos mesmos proprietários na sequência. Le Corbusier elabora projetos para cada um dos três pavilhões em momentos distintos, entre 1927 e 1929 – o primeiro deles contemporâneo à Villa Stein-de Monzie e o último, à Villa Savoye¹ (BENTON, 2007, p. 107)

A obra de Le Corbusier vem sendo, há mais de meio século, objeto de exaustiva e detalhada análise. São inúmeros os livros e, principalmente, artigos publicados, a cada ano, sobre a sua obra, em todo o mundo. O tema da intervenção no construído na sua obra, porém, não tem sido objeto de estudos na mesma proporção, apesar de algumas exceções, como os textos de Thodis Arrhenius (1999) e Fernando Serapião (2004), que buscam, com maior ou menor profundidade, compreender as relações entre o projeto do novo e as preexistências edificadas nas propostas de Le Corbusier para o centro de Paris (*Plan Voisin*, 1925) e para a casa Curutchet, em La Plata, Argentina (1948-1955), respectivamente.

Arrhenius, por exemplo, conclui seu artigo observando que

A relação próxima entre destruição e preservação, evidente no *Plan Voisin*, é fundamental para a conservação, que desde as suas origens se baseou em técnicas de fragmentação e destruição de modo a realizar seus desejos de salvar objetos. Porém, no próprio ato de preservar o passado, a conservação inconscientemente afirma o novo. (ARRHENIUS, 1999, p. 20-21, tradução do autor)

Embora as residências projetadas por Le Corbusier tenham se tornado referência fundamental para grande parte da produção arquitetônica posterior e tenham sido objeto de centenas de publicações, a Villa Church permanece sendo um projeto pouco conhecido e escassamente analisado.² Foi possível identificar apenas duas publicações que se dedicam

¹ Para uma leitura aprofundada do projeto de Villa Savoye, conferir o excepcional trabalho de pesquisa conduzido por Josep Quetglas (2009), em que o autor analisa detalhadamente as diversas versões do projeto, dos primeiros estudos realizados no verão de 1928 ao projeto executivo, elaborado de abril a junho de 1929.

² O interesse do coordenador da pesquisa sobre a Villa Church surgiu ao assistir ao Colóquio "La Villa Church de Ville-d'Avray – 1927-1929: Étape Charnière pour Le Corbusier vers un urbanisme moderne accompli", promovida pela associação *Amis de Le Corbusier* com o apoio da FLC, nos dias 2 e 3 de março de 2017, em Ville-d'Avray. O evento contou com a participação, como palestrantes, de alguns dos maiores especialistas mundiais na obra de Le Corbusier, como o britânico Tim Benton, o suíço Arthur Ruegg, os franceses Rémi Baudoui e Gilles Ragot e a

a analisar com maior profundidade os projetos de Le Corbusier para a Villa Church: o artigo publicado pelo arquiteto e professor suíço Bruno Reichlin no primeiro número da revista francesa **Architecture Mouvement Continuité** em maio de 1983 (REICHLIN, 1983), intitulado “L’ancien et le nouveau: Le Corbusier, le pavillon de la Villa Church”; e o livro “Le Corbusier: The Parisian Villas, 1920-1930”, do professor britânico Tim Benton, originalmente publicado em francês, em Paris, em 1984.³

Para além destas duas fontes, a análise dos projetos de Le Corbusier para a Villa Church realizada neste trabalho contou, principalmente, com o inestimável apoio da Fondation Le Corbusier (FLC), que permitiu o acesso às 8 fotografias, aos mais de 60 desenhos e às dezenas de documentos textuais destes projetos.⁴

Apesar da quantidade significativa de documentos originais do projeto existentes na FLC, algumas lacunas persistiram nesta “arqueologia” voltada à reconstituição dos processos projetuais de Le Corbusier. Para preencher essas lacunas, tivemos que reconstruir a história a partir de *sinais, pistas e indícios*, como sugere o historiador italiano Carlo Ginzburg:

Ninguém aprende o ofício de conhecedor ou de diagnosticador limitando-se a pôr em prática regras preexistentes. Nesse tipo de conhecimento entram em jogo (diz-se normalmente) elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição (GINZBURG, 1989, p. 179).

Devido às limitações de espaço de um artigo acadêmico, nos concentraremos na análise das diferentes versões dos projetos de Le Corbusier para o Pavilhão dos Amigos (a partir do antigo estábulo da propriedade), denominado por Le Corbusier de “edifício A”, e para o Pavilhão de Música (construído sobre as ruínas de uma antiga construção neoclássica situada no terreno contíguo, adquirido pelos Church), denominado por Le Corbusier de “edifício B”, posto que foram esses os dois pavilhões objeto de maiores intervenções promovidas pelo arquiteto franco-suíço e, conseqüentemente, por terem sido esses os dois pavilhões com relação aos quais a nossa pesquisa pôde se aprofundar mais.

Sobre o “edifício C”, Benton observa que

O projeto de março de 1929 para a edificação C está entre os projetos mais significativos de Le Corbusier que não foram construídos. As confrontações quase surrealistas que ele comportava, uma casa do século XIX intacta entre um terraço de concreto ao norte e uma desordem moderna ao sul, teria dado uma conclusão adequada a este episódio. O que foi construído era um medíocre meio-termo, com o qual os arquitetos tiveram pouco prazer e ao qual dedicaram pouco esforço. (BENTON, 2007, p. 123, tradução nossa)

A metodologia adotada na pesquisa constou das seguintes etapas: análise da documentação existente sobre os projetos de Le Corbusier para cada uma das três edificações da Villa Church; identificação das diferentes versões de projeto para cada edificação, organizadas cronologicamente; vetorização dos desenhos planimétricos (plantas, cortes e fachadas) de

alemã Baerbel Hoegner, dentre outros. Na ocasião, foi realizada na mesma localidade uma exposição sobre os móveis concebidos por Le Corbusier, Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret para a Villa Church (“La Villa Church et la création en 1928 des meubles Le Corbusier par Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand”).

³ No caso do livro de Tim Benton, foi consultada a edição francesa de 2007.

⁴ Uma primeira consulta à documentação existente na FLC foi realizada *in situ* pelo Prof. Dr. Nivaldo Andrade, coordenador desta pesquisa, quando desenvolveu pesquisa pós-doutoral junto à *École d’Urbanisme de Paris*, com bolsa CAPES (Programa CAPES-Cofecub), no primeiro semestre de 2017. Em pesquisa junto ao acervo da FLC, foram identificados e selecionados os desenhos e fotografias dos projetos de Le Corbusier para a Villa Church que poderiam ser úteis à pesquisa, assim como foram lidos e transcritos os documentos textuais relativos a estes projetos. Na sequência, após o retorno do coordenador da pesquisa ao Brasil, e em atendimento à nossa solicitação, a FLC enviou os arquivos digitais relativos aos desenhos e fotografias. Os autores agradecem à FLC e, especialmente, a Arnaud Dercelles, responsável pelo Centro de Documentação e de Pesquisas.

cada versão, no software AutoCAD; modelagem tridimensional de cada uma das sucessivas versões do projeto de cada edificação, utilizando o software Revit; e criação de perspectivas, plantas e outras imagens do objeto a partir dos modelos tridimensionais, que correspondem a boa parte das imagens que ilustram esse artigo.

A partir da metodologia acima, foi possível identificar e modelar quatro versões de projeto para o edifício A, três para o edifício B e duas para o edifício C (este último, não analisado neste artigo).

Em paralelo a insuficiência de dados, notaram-se imprecisões na datação e na sequência cronológica das pranchas gráficas, muitas delas não datadas. As datas existentes nas pranchas foram adotadas como corretas e válidas.

Nas plantas elaboradas para este artigo a partir do modelo tridimensional, foram adicionadas cores para definir as novas paredes, em azul; as paredes preexistentes mantidas, em preto; e as paredes demolidas, em vermelho, sempre considerando o estado do edifício antes da intervenção de Le Corbusier.

Villa Church, do auge à decadência

Henry Church (1880-1947) foi um escritor americano que se dedicou a fomentar as artes literárias. Sua família, de origem inglesa, possuía o monopólio do comércio do bicarbonato de sódio nos Estados Unidos, que lhe rendeu grande fortuna. Nascido no Brooklyn, em Nova York, Church viajou, aos 21 anos, para a Europa, e lá estudou música, em Munique, e química, em Genebra. Após uma segunda permanência em Paris (1910-1912), intercalada por viagens à América, Church retornou à França, em 1921, já com sua segunda esposa, Bárbara Church (1879-1960). Nesta terceira permanência em Paris, Church fundou a revista *Les Éditions des Deux Amis*, e se instalou em Ville-d'Avray, na periferia de Paris. Com o apoio de um “conselheiro legal e financeiro” que se tornaria um “fiel amigo”, René Moureau-Lalande, Church “começa uma carreira como generoso porém sensível e sensato patrono das artes”, ajudando financeiramente artistas e escritores, financiando concertos e espetáculos no recém inaugurado Teatro dos Champs-Élysées, criando a associação *Jeunes Amitiés Internationales*, “que organizava encontros entre estudantes de diferentes países nos anos 1930”, e contribuindo com um fundo que permitiu a Thomas Mann escapar da Alemanha em 1933. (PAULHAN, 2006, p. 89). A Villa Church recebeu, entre o final dos anos 1920 e o final da década seguinte, boa parte dos colaboradores das revistas literárias *Mesures*⁵ e *Nouvelle revue française*.

Em 1927, Church contrata Le Corbusier e Pierre Jeanneret para reconstruir o antigo estábulo (chamado por Le Corbusier de edifício A) e a casa arruinada do terreno vizinho (edifício B), além de, na sequência, reformar a própria casa do casal (edifício C). As duas casas preexistentes (edifícios B e C), em estilo neoclássico, haviam sido cadastradas em 1924 pelos arquitetos Thomas Falconer (1879-1934), Harold Baker (187?-19--) e John A. Campbell (1878-1947), do escritório londrino Falconer, Baker & Campbell.

A propriedade era caracterizada por um vasto terreno ocupado ao sul pela casa principal, habitada pelo casal; a oeste, por um estábulo; e ao norte, em um nível inferior, um pavilhão neoclássico que, inicialmente, pertencia a uma propriedade distinta e que fora comprada pelos Church (Figura 01). O projeto de Le Corbusier para a reconstrução do estábulo (edifício A) é aquele em que há mais alterações na edificação preexistente. As alterações também são

⁵ *Mesures* foi uma revista literária trimestral dirigida por Henry Church e publicada entre janeiro de 1935 e abril de 1940. Seu comitê de redação incluía, dentre outros, Giuseppe Ungaretti, e seu gerente era René Moreau-Lalande, braço direito de Church.

significativas, ainda que em menor medida, no pavilhão da propriedade do fundo (edifício B). Já a residência do casal Church (edifício C) é, na propriedade, aquela edificação na qual as alterações são menos marcantes, ao menos na versão que efetivamente foi construída. Deve-se destacar que, até os projetos finais e conclusão das obras de cada um dos três edifícios, Le Corbusier realizou uma série de desenhos intermediários, que eram sujeitos às alterações do casal Church.

Figura 01: Visão panorâmica das duas propriedades que compunham a Villa Church e seus pavilhões.
Fonte: REICHLIN, 1980, com intervenção dos autores.

Em cartas escritas por Le Corbusier, são descritas a ausência de “conforto moderno” na habitação do casal Church, a inutilidade de espaços, como o vasto estábulo – que, se outrora fazia sentido, era desnecessário para as novas necessidades da época vigente. Na argumentação do arquiteto, não se fazia sentido continuar na “crise de estilos”, com construções novas em aparência antiga:

Finalmente, a ‘crise de estilos’ está chegando ao fim e as mentes saudáveis perceberam que era bizarro, senão grotesco, construir novo em estilo antigo. Admite-se mesmo (e já era sem tempo) que o homem moderno concebe diferentemente a existência e, conseqüentemente, o habitáculo. (LE CORBUSIER, 1928, tradução nossa)

A leitura da correspondência trocada entre Henry Church e Moreau-Lalande, de um lado, e Le Corbusier e seu sócio Pierre Jeanneret, de outro, disponível na FLC, permite identificar uma crescente tensão entre cliente e arquitetos, que inclui desde queixas de Church pelos

orçamentos estourados e pelos atrasos, na entrega do projeto e na execução da obra⁶, até reclamações pela imposição, por parte de Le Corbusier, de cores que Church já havia informado que não aceitaria na pintura dos seus imóveis⁷. É curioso observar ainda a indignação de Henry Church por visitas indesejadas de outras pessoas à propriedade, enviadas pelos arquitetos sem a prévia autorização dos proprietários⁸, e questionamentos relativos à necessidade de pagamento de honorários aos arquitetos pela especificação de móveis desenhados por outrem (no caso, Charlotte Perriand), um tema absolutamente atual ainda hoje, no Brasil, quando se debate a justa remuneração dos arquitetos de interiores pelos clientes na especificação, que vem sendo substituída pela infame prática da “reserva técnica”, paga aos arquitetos pelos fornecedores.⁹

A decadência da Villa Church tem início por volta de 1935, quando o Pavilhão dos Amigos apresenta problemas de infiltração cada vez maiores, devidos às más intervenções reparadoras realizadas antes da intervenção de Le Corbusier. Na ocasião, Church cobra reparações da parte de Le Corbusier, o que deu início a uma série de conflitos litigiosos entre o cliente, o arquiteto e os empreiteiros da obra.¹⁰

⁶ Em carta de Moreau-Lalande, em nome da *Société Fiduciaire de Contrôle & de Révision*, ao arquiteto Jeanneret, datada de 19 de setembro de 1930 e disponível nos arquivos da Fondation Le Corbusier (FLC H3-3-118), o conselheiro de Church registra seu estranhamento frente ao fato de que “os trabalhos que deveriam, segundo as previsões do Sr. Summer [empreiteiro], alcançar uma soma global de 150.000 francos, quantia que eu mesmo já havia aumentado para 200.000, a fim de não ter nenhuma surpresa, atualmente ultrapassam a quantia de 500.000 francos. Eu destaco que estou absolutamente decidido a resolver essa questão e notadamente a recusar o pagamento de qualquer trabalho que não tenha sido formalmente solicitado, seja pelo Sr. ou Sra. Church, seja por mim mesmo.”

⁷ Em carta de Henry Church a Jeanneret, datada de 9 de julho de 1928 e existente nos arquivos da Fondation Le Corbusier (FLC H3-3-60), o cliente afirma que “Esta tarde eu constatei que você mandou pintar [...] uma parte do muro da casa de baixo em preto. É inútil dizer-lhe que eu não quero essa cor onde quer que seja. Eu solicito que você me informe por escrito e em detalhe quais são as suas intenções no que diz respeito às cores a empregar neste segundo edifício. No seu interior, eu não quero nem azul, nem marrom [Nota do tradutor: *terre d'ombre* no original francês]. Se você tiver outra coisa a me propor, tenha a gentileza de fazê-lo. [...] Eu não quero que cheguemos ao ponto de ter que repintar uma parte desta segunda edificação como será, sem dúvida, o caso da primeira. Tenha a gentileza de me responder por escrito.”

⁸ Em carta curta e seca de Henry Church a Jeanneret, datada de 22 de abril de 1929 (FLC H3-3-75), o proprietário da Villa Church solicita: “Tenha a gentileza de não mais enviar pessoas para visitar a minha propriedade. Não se visita mais as casas e meus funcionários receberam ordem muito rigorosas a estes este respeito.”

⁹ Em carta de Le Corbusier a Henry Church, datada de 16 de maio de 1929, o arquiteto informa: “O Senhor Moreau Lalande nos solicita explicações a respeito da nossa cobrança de honorários para os móveis fornecidos ao senhor. Seguem, de bom grado, as explicações: Nossos trabalhos incluem tanto as edificações quanto a sua organização interna. A verdade é que o interior demanda infinitamente mais cuidados que o exterior, exige mais qualidades dos arquitetos e demanda um tempo considerável. Os honorários se aplicam ao pedreiro e ao tapeceiro, portanto, também, ao mobiliário fornecido, aos móveis, às cortinas. É mesmo admitido que tudo aquilo que o ‘mestre’ encomenda durante as obras está sujeito à cobrança de honorários. Seus móveis pertencem a modelos que nós criamos com Mme. Perriand. Essa criação tem alguns anos, e necessita a cada dia de modificações ou de inovações. À sua questão sobre o ‘preço de revenda’ [...], nós já a encaminhamos à Mme. Perriand porque é ela que se ocupa e possui todos os detalhes. Tenha consciência que, caso se tratasse de móveis de modelos únicos, eles teriam custado o triplo ou o quádruplo do preço. Certos decoradores fazem móvel único (Ruhlman etc.), mas nós nos opomos a isso por princípio. Ora veja isso: quando instalamos um lavabo de série em uma casa, nossos honorários se aplicam automaticamente. Nossos móveis, do mesmo modo, naturalmente. Você dirá: ‘mas o que vocês fizeram para mim nesta questão dos móveis?’. Isso: determinamos a escolha, a quantidade, a distribuição, os materiais, as cores e discutimos as condições de utilização destes móveis de acordo com as decisões tomadas. Estamos certos que essas explicações lhe serão satisfatórias [...]”

¹⁰ Segundo Tim Benton, “uma complicação surgiu do fato de que o teto de madeira do piso térreo do prédio antigo havia sido usado como fôrma para uma nova laje de concreto, lançada por outro empreiteiro, Villesuzanne, sob a orientação de um outro arquiteto, Lévêque. Essa nova cobertura não era completamente estanque e como o outono avançava, tornou-se urgente proteger da chuva pelo menos as salas do pavimento térreo. Tudo isso dá lugar a um litígio em 1935-1936, quando o teto começa a se deformar e a vazar água de modo catastrófico e Church busca cobrar reparações de Summer [empreiteiro] e de Le Corbusier.” (BENTON, 2007, p. 111-112, tradução nossa). Bruno Reichlin detalha a questão ainda mais, ao registrar que. “Em 1935, o colapso do teto do

Em 1939, o casal Church retorna à América, fugindo da Segunda Guerra Mundial, e abandona a propriedade, que, ao que tudo indica, já se encontrava, então, em péssimas condições.¹¹ Após a guerra, em 1946, Henry Church retorna a Paris e encontra a Villa em estado de calamidade. No ano seguinte, retorna a Nova York, onde vem a falecer, naquele mesmo ano. Entre 1963 e 1965, a Villa Church é demolida e, na sequência, é construído no terreno um conjunto habitacional de luxo formado por nove edificações, a *Résidence du Parc de Saint Cloud*.

Tim Benton, um dos maiores especialistas da obra de Le Corbusier, observa que

A destruição das três edificações, portanto, é uma perda séria, na medida em que os projetos Church marcaram uma mudança importante na estética de Le Corbusier, não apenas no domínio da arquitetura de interiores e do mobiliário, mas também da reação frente à natureza e ao classicismo. (BENTON, 2007, p. 123, tradução nossa)

O Pavilhão dos Amigos (Edifício A)

O Edifício A ou Pavilhão dos Amigos compreendia um antigo estábulo, na extremidade sudoeste da propriedade. A edificação possuía planta em formato de “L” e três pavimentos, e abrigava, dentre outros cômodos, salas de estar e jantar, cozinha, escritório, sanitário, cinco quartos e depósitos. O projeto começa a ser elaborado nos primeiros meses de 1927 e “O apartamento de hóspedes estava praticamente pronto para ser ocupado em julho de 1928, após a conclusão das pinturas.” (BENTON, 2007, p. 107, tradução nossa)

Este é o edifício da Villa Church em que o projeto passou por maiores alterações ao longo do seu desenvolvimento. Podem ser identificadas seis etapas no desenvolvimento do projeto, de acordo com Benton (2007).

No processo de modelagem da situação prévia a intervenção de Le Corbusier, fomos confrontados com a ausência de um cadastro completo da edificação.¹² A ausência da planta do pavimento térreo e da maior parte da fachada resultou em um modelo da situação prévia à intervenção que é mais detalhado nos elementos dos quais tínhamos informações mais consistentes no cadastro e mais esquemático naqueles elementos que puderam ser deduzidos a partir de outras fontes, como é o caso das esquadrias da fachada leste, com

pavilhão havia resultado em um processo legal e demandado uma perícia para determinar as responsabilidades. [...] Após a perícia realizada por um certo Sr. Bidot, muito provavelmente no início de 1936, resultou que a responsabilidade pelo colapso foi imputada ao empreiteiro e ao arquiteto que haviam começado a transformação do pavilhão antes da intervenção de Le Corbusier e Jeanneret. Segundo as indicações sumárias que se encontram na perícia, parece que, de fato, um certo arquiteto Levêque (?) e a empreiteira ‘Maison Villesuzanne’ tinham coberto uma parte ou a totalidade dos tetos de madeira do pavimento térreo em ruína com uma laje plana em concreto armado, deixando-a conseqüentemente sem estanqueidade durante a cura [...]. Presume-se que estas obras remontem a 1926, ou seja, um ano antes que a Le Corbusier e Jeanneret fosse confiada a missão da transformação (cf. “Relatório sobre a visita realizada ao Sr. Bidot, perito, para assistir ao interrogatório da ‘Maison Villesuzanne’ (Caso Church)”, (F.L.C., dossiê ‘Church’).” (REICHLIN, 1983, p. 101, tradução nossa)

¹¹ Segundo Bruno Reichlin, “Diversos documentos deixam supor que o pavilhão já se encontrava em estado ruim desde meados dos anos 1930. Suposição confirmada pelas lembranças da filha do caseiro da propriedade dos Church, Madame Dematos, que se lembra de ter brincado, na sua infância, em meio às ruínas do pavilhão (esta informação foi transmitida ao autor pelo arquiteto Pierre Diener, Paris, em 3/12/1974).” (REICHLIN, 1983, p. 101, tradução nossa)

¹²Do cadastro realizado em 1924, existem, no arquivo da FLC, somente as plantas do primeiro (FLC 08109) e segundo pavimento (FLC 08110) e um corte transversal na ala maior da edificação, que permite ver a fachada norte da ala menor (FLC 08111).

vergas em arco pleno, que aparecem em alguns desenhos de desenvolvimento do projeto de Le Corbusier. (Figuras 03, 04 e 05)

Figura 02: Corte-fachada da edificação pré-existente, realizado pelo escritório Falconer, Baker & Campbell Architects. Fonte: FLC 8111.

Figura 03: Perspectiva do antigo estábulo (edifício A, em situação anterior à intervenção de Le Corbusier).
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Figura 04: Perspectiva e plantas do antigo estábulo (edifício A, em situação anterior à intervenção de Le Corbusier)

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 8109, FLC 8110 e FLC 8111).

Serão descritas, seguindo a sequência cronológica, as diferentes propostas para o Edifício A.

Primeiros estudos

Os primeiros desenhos de Le Corbusier para este edifício são croquis da proposta para as fachadas. Nestes, menos radicais que a solução final adotada pelo arquiteto, existe a intenção de manter, em boa parte do pavimento térreo, algumas das características da edificação neoclássica, tais como as portas e janelas com vergas em arco pleno. Os demais pavimentos são modificados radicalmente, incorporando a linguagem característica corbusiana, com janelas horizontais contínuas, grandes painéis de vidro e varandas e balcões no primeiro pavimento, além de um terraço jardim na cobertura (Figuras 05 e 06). Em um dos croquis, o arquiteto usa a cor vermelha para assinalar o pavimento térreo que seria mantido em grande medida como ele o havia encontrado e acrescenta um pequeno balcão, moderno, mas que remete àquele da edificação preexistente (Figura 06).

Figura 05: Estudo para o Pavilhão dos Amigos, fachada (5-11 de Abril de 1927).
Fonte: FLC 8082 (In: BENTON, 2007)

Sobre esses estudos, Benton comenta:

Parece que a primeira solução pensada por Le Corbusier era de não tocar na infraestrutura do edifício principal e se limitar ao remanejamento do edifício localizado na extremidade sul e a um terraço jardim em concreto ao longo do topo do edifício principal.

[...] Em 5 de abril de 1927, Le Corbusier envia a Church duas folhas de desenhos, no estilo atraente que frequentemente ele endereçava aos clientes para obter uma resposta rápida, no qual podemos identificar um desenho de fachada. As duas folhas têm em comum a escolha da parte central do edifício do estábulo, simétrica e tripartite em sua origem, para dar um caráter clássico rigorosamente conformado, em relação à casa antiga. (BENTON, 2007, p.109, tradução nossa)

Figura 06: Fachada do Pavilhão dos Amigos, primeiras propostas (5-11 de Abril de 1927).
Fonte: FLC 8080 (In: BENTON, 2007).

Segunda proposta

Consideramos que uma segunda proposta projetual para o edifício A corresponde a um conjunto de croquis que já apresenta uma série de características que permaneceriam nas propostas seguintes, bem como no projeto executado. O elemento mais marcante que surge nesta segunda proposta e que permanecerá em todas as consecutivas e no projeto executado é o volume, no primeiro e segundo pavimentos, que saca da ala sul do edifício, apoiado sobre pilotis e caracterizado por uma grande vidraça (Figuras 07 e 08).¹³

¹³. A análise desta primeira proposta tomou como referência as plantas e o corte-fachada da preexistência (FLC 08109, FLC 08110 e FLC 08111), a perspectiva FLC 8067 (Figura 7) e um conjunto com croquis do edifício A (FLC 8186), resultando no primeiro modelo volumétrico da proposta de Le Corbusier elaborado pelos autores deste artigo (Figura 8).

Figura 07: Croqui do Pavilhão dos Amigos (5 de abril de 1927).
Fonte: FLC 8067 (In: BENTON, 2007).

Figura 08: Modelagem volumétrica da segunda proposta para o Pavilhão dos Amigos.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Terceira proposta

A terceira proposta foi apresentada em abril de 1927. Segundo Tim Benton, uma nova apresentação foi feita a Henry Church, com alguns poucos desenhos, visando não só aprovar o projeto, mas também discutir o orçamento da obra:

Pode ser que as estimativas que Pierre [Jeanneret] estabeleceu, em 11 de abril, do custo da construção do edifício A tenham se baseado tão somente nesses desenhos de apresentação. Essas estimativas, no entanto, incluem

detalhes (como o número de janelas) que sugerem que correções tinham sido feitas antes, no sentido de ampliar o trecho central e de adicionar uma ala de serviço mais completa. Um desenho da fachada que vai nesta direção pode ter sido feito a tempo para essas estimativas, ou pelo menos antes da carta de Le Corbusier de 21 de abril, que fixava um montante de 300.000 francos. (BENTON, 2007, p.110, tradução nossa)

Essa proposta é a mais complexa de analisar, uma vez que os desenhos, em geral, não estão datados, tal como ocorre com a planta FLC 8183 (Figura 09), Nesta versão do projeto ainda não é possível identificar o pequeno balcão central na ala dos quartos, que caracteriza a versão seguinte.

Figura 09: Planta baixa de primeiro pavimento do Pavilhão dos Amigos, provavelmente anterior a 21 de abril de 1927.

Fonte: FLC 8183.

Quarta proposta

Após modificações solicitadas pelos clientes, Le Corbusier apresenta uma nova proposta com a criação de um volume externo abrigando uma escada em espiral. Tim Benton acredita que os desenhos relativos a esta versão sejam datados de 12 de maio de 1927:

As coisas se complicam devido ao fato que um grande número de alterações foi realizado no projeto ao longo do mês de maio; esses desenhos foram utilizados como base, muitas vezes mantendo as mesmas datas e a mesma numeração do ateliê. O que resultou deste trabalho ao longo do mês de maio foi um projeto com uma escada em espiral bem marcada no alojamento dos empregados domésticos e uma escada em espiral externa que desce da cobertura do bloco principal para a cobertura do bloco de serviços, onde alguns desenhos representam espreguiçadeiras. [...] A distribuição da sala de estar, com sua escada subindo sobre os dois níveis para dar acesso ao terraço-jardim, assim como à sala de jantar no primeiro andar e à cozinha adjacente, permanece essencialmente inalterado durante o trabalho de revisão que se seguiu. (BENTON, 2007, p.110, tradução nossa)

Quinta proposta

A quinta proposta se caracteriza pela adoção de uma escada em espiral, ainda mais marcada do que na proposta anterior, assim como pela criação de uma escada lateral ao ar livre para o terraço (Figura 10). O balcão central do volume dos quartos, no segundo pavimento, ainda não aparece nesta versão.

Figura 10: Modelagem correspondente à quinta proposta para o Pavilhão dos Amigos.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Conforme Tim Benton,

As principais mudanças em maio e junho diziam respeito ao alojamento dos empregados domésticos, que inicialmente formavam um bloco bem curto, em dois níveis, com uma escada reta contígua à parede do edifício principal. Um desenho mostra mudanças, com a substituição da escada por outra em espiral. Em 19 de maio, a escada em espiral é adotada definitivamente, bem marcada no exterior, e o bloco de serviços é reduzido a um único andar, sendo seu terraço acessado por uma escada prolongada ao ar livre a partir do terraço do edifício principal. (BENTON, 2007, p.110, tradução nossa)

Tim Benton (2007) denomina esta versão do projeto de “projeto intermediário” (Figuras 11 a 13). Pelas plantas, nota-se que Le Corbusier altera os pavimentos térreo e primeiro andar, além de aproveitar a vista para a paisagem com a criação um terraço. O pavimento térreo é destinado a atividades de serviço e apoio, como adega, depósito de carvão, caldeira, lavanderia, dependências de empregados e sanitário, garagem. Já o primeiro pavimento abriga as salas de estar e jantar, cozinha, escritório, sanitário e quartos (Figura 13).

Figura 11: Planta baixa do pavimento térreo, quinta proposta para o Pavilhão dos Amigos.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08195).

Figura 12: Planta baixa do primeiro andar, quinta proposta para o Pavilhão dos Amigos.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08183).

Figura 13: Planta baixa do segundo andar, quinta proposta para o Pavilhão dos Amigos
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08198).

Projeto definitivo e executado

Corresponde às últimas modificações realizadas no projeto. Os desenhos dessa versão foram produzidos entre 30 de maio e 20 de junho de 1927. Os contratos para a execução da obra foram assinados entre 24 e 29 de junho, contemplando essas alterações. Se o volume abrigando a escada em espiral é mantido, a segunda escada, de acesso ao terraço, é eliminada, por questões financeiras (Figura 14).¹⁴

Figura 14: Modelagem do projeto definitivo, executado, para o Pavilhão dos Amigos.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC

¹⁴ Em setembro, uma nova série de correções marcou o início da construção: planos de drenagem e detalhes das cozinhas. Segundo Benton (2007), a iluminação na sala de jantar e os armários de alumínio não foram colocados antes de junho de 1928.

Figura 15: Planta baixa do pavimento térreo, projeto definitivo (executado).
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08143).

Figura 16: Planta baixa do primeiro pavimento, projeto definitivo (executado).
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08121).

Figura 17: Planta baixa do segundo pavimento, projeto definitivo (executado).
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08122).

A intervenção realizada por Le Corbusier no antigo estábulo, visando transformá-lo em casa de hóspedes (“Pavilhão dos Amigos”), foi radical e modifica radicalmente a percepção do edifício. Segundo Tim Benton, “A história da edificação A foi aquela de um primeiro flerte com a ideia de um *diálogo* entre o antigo e o novo, que resultou em uma construção em todos os sentidos completamente nova, ainda que tenham sido conservados a antiga planta e algumas das velhas paredes.” (BENTON, 2007, p. 111, tradução nossa)

Do antigo estábulo, na versão final do projeto, executada, restam apenas algumas pequenas paredes do pavimento térreo, com destaque para o pequeno trecho da fachada norte do pavimento térreo, na ala leste, pintado em cor escura para contrastar com o branco das novas estruturas (Figura 18) que, de resto, se assemelham em volume, cor e fenestração às demais residências projetadas por Le Corbusier no mesmo período, como se o fato de ter sido construída a partir de uma edificação tradicional preexistente não tivesse qualquer relevância (Figura 19).

O próprio processo projetual do Pavilhão dos Amigos, reconstituído neste artigo, demonstra claramente que, ainda que, já nos primeiros estudos pouco permanesse da edificação preexistente, essa permanência é ainda menor na versão final do projeto, aquela efetivamente construída.

Em seu discurso, Le Corbusier minimiza até mesmo essas discretas *permanências*, ao afirmar que “Ao lado da antiga casa onde moram os proprietários, sobre as fundações do estábulo que se demoliram, os arquitetos construíram ‘uma casa de verão para os amigos.’” (LE CORBUSIER, 1928, tradução nossa)¹⁵

¹⁵ O artigo intitulado “Une ancienne maison transformée par MM. Le Corbusier et Jeanneret. Propriété de M. Church à Ville d’Avray” está arquivado na Fondation Le Corbusier sob o código FLC H3-3-438. Sobre esse artigo, Tim Benton afirma que “Em 19 de dezembro de 1928, Le Corbusier redige uma descrição dos trabalhos de Ville-d’Avray, certamente com a intenção de publicá-lo na edição do álbum de Morancé onde figuravam os dois edifícios A e B. Le Corbusier envia um exemplar desse álbum a Church em 8 de maio de 1929.” (2007, p. 108, tradução nossa). O trecho sublinhado na citação de Le Corbusier corresponde a trecho grifado no artigo original.

A principal permanência, curiosamente, não é material, e sim virtual. A nova edificação projetada por Le Corbusier e Pierre Jeanneret adota, em linhas gerais, a mesma conformação planimétrica daquela preexistente: planta em “L”, com uma ala maior no sentido norte-sul e uma ala mais curta no sentido leste-oeste (Figuras 15 a 17):

No filme de Pierre Chenal sobre a arquitetura de Le Corbusier, vê-se Church e seus hóspedes fazendo ginástica no terraço do edifício A e este terraço dá uma imagem *ne varietur* da vida sensual e inundada de sol do espírito moderno. O edifício tem um curioso ar desajustado, em parte devido às restrições de uma planta imposta, que dá lugar a uma certa dispersão das funções, em parte pela simplicidade do programa. (BENTON, 2007, p. 111, tradução nossa)

Deve-se destacar, ainda, que o projeto deste pavilhão é praticamente contemporâneo à publicação, por Le Corbusier, dos “cinco pontos de uma nova arquitetura” – uso de pilotis, terraço jardim, planta livre, fachada livre e janelas em fita –, explicitados no projeto da Villa Savoye (1928), em Poissy, sua obra-manifesto na periferia noroeste de Paris. O Pavilhão dos Amigos da Villa Church, porém, já apresenta várias destas características, como a planta e a fachada livres, as janelas lineares e contínuas e o terraço jardim da cobertura, além de uma discreta incorporação dos pilotis, em um pequeno volume que avança sobre a projeção original da casa.

Figura 18: Detalhe para as paredes da antiga construção mantidas em cor mais escura, contrastando com o branco do restante do Pavilhão dos Amigos.
Fonte: FLC (L3(7)81).

Figura 19: Pavilhão dos Amigos (edifício A da Villa Church).
Fonte: FLC (L3(7)73)

Figura 20: Modelagens da edificação preexistente e das diferentes versões do projeto de Le Corbusier para o Pavilhão dos Amigos.

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

O Pavilhão de Música (edifício B)

O Pavilhão de Música (também chamado “edifício B”) foi construído a partir das ruínas de uma antiga casa em estilo neoclássico, situada no imóvel vizinho à propriedade dos Church, que havia sido adquirida por eles. Localizado em cota mais baixa que a casa principal, trata-se das “ruínas de uma antiga casa que se queria adaptar em pavilhão para audições musicais e para eventos mundanos” (REICHLIN, 1983, p. 101, tradução nossa).

Segundo Bruno Reichlin, as ruínas desta casa poderiam corresponder ao edifício “Les Tourelles”, que foi construído por Eugène Chabrier depois que ele adquiriu a propriedade denominada “Colombier” em 1835. Apesar disso, Reichlin observa que uma publicação na revista *L’Architecture Vivante* sobre a Villa Church faz referência à “ampliação vertical de uma construção do século XVIII.” Para Reichlin (1983, p. 102, tradução nossa), “a indicação ‘século XVIII’ representava, para Le Corbusier, a tradição neoclássica francesa e portanto significava um termo de referência qualificada.”

A partir da documentação existente na FLC – desenhos (croquis, plantas, cortes, fachadas, etc.) e correspondência trocada entre os proprietários, os arquitetos e repartições públicas, como a prefeitura local –, foi possível identificar três versões do projeto do Pavilhão de Música. Esses desenhos são datados de julho, setembro e outubro de 1927. A obra de execução, por sua vez, é iniciada no final de 1927 e concluída em março de 1929.

Segundo Tim Benton (2007, p. 111, tradução nossa),

A renovação do pavilhão neoclássico (edifício B) colocava outra ordem de questões. As restrições orçamentárias ficaram mais evidentes, nos diferentes estágios do projeto, agravadas sem dúvida pelo fato de que Church conhecia a atitude de Le Corbusier face às estimativas de custos do edifício A.

Figura 21: Planta baixa da antiga residência neoclássica (edifício B, em situação anterior à intervenção de Le Corbusier).

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08077).

Nos arquivos da FLC, uma planta do “cadastro da edificação existente na nova propriedade do Sr. Church em Ville-d’Avray”, realizado pelo arquiteto G. F. Lévêque, de Paris, em 22 de outubro de 1926 (Figura 21), permite compreender a configuração do pavimento térreo da edificação antes da intervenção dos arquitetos, que abrigava o setor social, com sala de jantar, salas e salões.

A ruína contava com um único pavimento, como registra Le Corbusier (1928, tradução nossa): “O pavimento térreo subsistia, assim como um assoalho degradado. Construiu-se em concreto um teto-jardim e as partes altas da sala de música; elevaram-se as velhas paredes internas que recortavam o espaço.” Bruno Reichlin (1983, p. 102, tradução nossa) reforça esse entendimento, ao afirmar: “Nós ignoramos quantos pavimentos a edificação tinha originalmente, mas diversos documentos que chegaram aos dias de hoje confirmam que não restavam mais que as ruínas do pavimento térreo.”

Em função do declive do terreno, o edifício B possui um terraço sobre porão na fachada nordeste. Não foi possível identificar o uso ou a configuração original deste subsolo antes da intervenção de Le Corbusier. Quanto às escadas laterais preexistentes, que davam acesso ao subsolo, a análise comparativa dos desenhos e, principalmente, das fotos, permite concluir que foram preservadas.

Figura 22: Perspectiva da antiga ruína (edifício B, em situação anterior à intervenção de Le Corbusier)
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Primeira proposta

A primeira proposta para o Pavilhão de Música data de 21 de julho de 1927, conforme documentos gráficos e textuais disponíveis na FLC. Essa foi, dentre todas as propostas que viriam a ser desenvolvidas por Le Corbusier e Pierre Jeanneret, aquela que propunha maiores modificações na ruína preexistente.

Esta proposta previa a eliminação das curvas existentes nos dois cantos do terraço através da ampliação deste espaço, o que reforçaria a sua ortogonalidade. A proposta previa também a demolição das duas pequenas escadas laterais curvas de acesso ao terraço e de uma das duas escadas laterais que conectavam o térreo ao subsolo, além da escada interna de acesso ao primeiro pavimento. Uma nova escada interna, ortogonal e em três lances, faria a conexão entre o térreo e o primeiro pavimento. No pavimento térreo, o espaço interno passa a ser menos compartimentado, através da demolição de alguns trechos da alvenaria. (Figura 23)

O volume seria ampliado verticalmente, criando um primeiro pavimento através do prolongamento das fachadas da ruína preexistente, com exceção do corpo central na fachada nordeste, que seria recuado para criar um segundo terraço sobre o volume preexistente. (Figuras 24 e 25)

A fenestração, porém, seria radicalmente alterada: as três janelas localizadas em cada uma das fachadas laterais seriam vedadas, com exceção daquela do sanitário, na fachada noroeste. A fachada nordeste receberia grandes rasgos nas alas laterais, tanto no pavimento térreo quanto no primeiro pavimento. O corpo central receberia uma janela em fita no primeiro pavimento e, no pavimento térreo, seria preservada somente a porta central, enquanto as demais aberturas seriam vedadas.

Figura 23: Planta baixa do pavimento térreo, primeira proposta para o Pavilhão de Música, julho de 1927.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08168).

Figura 24: Planta baixa do primeiro pavimento, primeira proposta para o Pavilhão de Música, julho de 1927.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08161).

Além da alteração radical da fenestração do pavimento térreo preexistente, essa primeira proposta também radicaliza, se a compararmos com aquelas posteriores, ao propor um tratamento uniforme às fachadas, eliminando os frisos existentes na ruína, bem como qualquer diferenciação entre as alvenarias antigas e aquelas novas. (Figura 25) Essa ausência de diferenciação seria abandonada nas versões posteriores do projeto.

Figura 25: Modelagem da primeira proposta para o Pavilhão de Música, julho de 1927.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC

A primeira proposta já contempla a construção de uma passarela que conecta o pavimento superior do Pavilhão de Música ao platô mais elevado onde estão implantadas as demais edificações da propriedade.

Segunda proposta

Entre o dia 8 e o final do mês de setembro de 1927, os arquitetos entregaram a Church uma nova proposta, definida por Le Corbusier como “petit projet” em uma nota sob um desenho. Bem menos radical que a primeira e já bastante próxima do que seria a versão final do projeto, entregue no mês seguinte e que viria a ser construída, o *pequeno projeto* tem uma relação mais respeitosa com a preexistência, diferenciando as paredes externas do pavimento térreo, remanescentes da ruína preexistente, daquelas novas do primeiro pavimento.

No pavimento térreo, permanece a ideia, já existente na primeira proposta, de ampliar sutilmente o terraço no pavimento térreo, de modo a eliminar as curvas preexistentes e dar-lhe maior regularidade. Persiste, igualmente, a proposta de demolição das escadas laterais e de preservação da escada central da fachada nordeste como a única forma de conexão entre o edifício e o bosque à frente. Diferentemente da primeira proposta, porém, aqui as duas escadas que conectam o pavimento térreo ao subsolo a partir da fachada sudoeste são mantidas, bem como as que, internamente, ligam o térreo ao subsolo.

Nesta segunda proposta, as mudanças internas no pavimento térreo são menos radicais que na primeira versão do projeto. Poucos são os trechos de paredes estruturais internas a sofrerem complementações ou demolições. As demais paredes preexistentes, aparentemente divisórias sem função estrutural, passariam por modificações maiores, visando promover uma maior integração entre os salões, resultando na criação de dois mais amplos na parte central e de dois salões menores, com dimensões semelhantes, nas alas laterais. (Figura 26)

Figura 26: Planta baixa do pavimento térreo, segunda proposta para o Pavilhão de Música, setembro de 1927.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08159).

Figura 27: Primeira opção da planta baixa do primeiro pavimento, segunda proposta para o Pavilhão de Música, setembro de 1927.

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08158).

Diferente do primeiro projeto, a escada principal se desenvolve agora apenas em dois lances e o patamar entre estes dá origem a uma pequena sacada que se abre para a fachada sudoeste, sobre a porta principal de acesso à edificação (Figuras 27 e 28).

Esta segunda proposta apresenta duas variações de planta para o pavimento superior (Figuras 27 e 28), que divergem basicamente em dois aspectos principais: o primeiro, relacionado com a passarela que liga o edifício ao platô; o segundo, com a chegada da escada de serviço ao primeiro pavimento.

Figura 28: Segunda opção de planta baixa do primeiro pavimento, segunda proposta para o Pavilhão da Música, setembro de 1927.

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08219).

Figura 29: Modelagem da segunda proposta para o Pavilhão de Música, setembro de 1927 (primeira opção para o pavimento superior).

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Na primeira opção (Figura 27), a passarela de conexão entre o primeiro pavimento e as cotas mais altas do terreno, que aparecia na primeira proposta, de julho, desaparece; o terraço do primeiro pavimento ganha uma área maior, seja devido à ausência da escada de serviço, seja pela redução significativa da área coberta neste pavimento. Já na segunda (Figura 28) a área do terraço no pavimento superior é reduzida, devido à chegada da escada de serviço e à criação de dois ambientes, possivelmente já se encaminhando para a ideia de que abrigassem a biblioteca e o escritório, como na versão final, como ocorreria na versão final do projeto, efetivamente executada. Ademais, nesta segunda opção, a passarela aparece novamente, não mais partindo da fachada sudoeste, mas sim da fachada noroeste, desenvolvendo-se em “L” até alcançar o platô. Esta é uma solução muito próxima daquela que seria efetivamente construída.

Na segunda proposta, a preexistência é tratada de forma mais sutil que na primeira: a fenestração original é em grande parte preservada, excetuando-se a transformação da porta central da fachada nordeste em janela semelhante às demais da mesma fachada. Além disso, a bossagem das fachadas preexistentes é preservada, mantendo-se deste modo em todas as propostas até aquela final, que seria executada. Talvez tenha surgido aqui a ideia de diferenciar o pavimento térreo preexistente daquele novo, superior, através da pintura do primeiro em um tom de verde escuro, contrastando com branco predominante no primeiro pavimento.

Figura 30: Modelagem da segunda proposta para o Pavilhão de Música, setembro de 1927 (segunda opção para o pavimento superior).

Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Terceira proposta

A partir da terceira semana de outubro de 1927, começaram a ser entregues a Church as plantas da terceira proposta para o Pavilhão de Música, que seria a definitiva e cuja construção seria iniciada na sequência. Nesta proposta, são preservadas diversas características da segunda proposta, como a conservação da bossagem e da fenestração nas paredes externas da ruína preexistente e a localização da passarela. No terraço, contudo, é adotada uma configuração inédita até então.

Nesta proposta, a ampliação do terraço preexistente, no nível do pavimento térreo, é maior que nas propostas anteriores, embora seja igualmente realizado nas extremidades laterais e tenha igualmente como objetivo reforçar a ortogonalidade e manter a simetria. A escada central com lance duplo, que conecta este terraço ao terreno, é mantida, enquanto as escadas laterais são eliminadas.

Internamente, as demolições das alvenarias são consideráveis, gerando um grande salão na parte central e dois outros, menores, nas laterais (Figura 31). Já as escadas laterais que conectavam, externamente, o subsolo ao primeiro pavimento são mantidas nesta proposta, enquanto que a nova escada de acesso ao primeiro pavimento é aquela concebida na segunda proposta, dividida em dois lances e criando uma pequena sacada na fachada sudoeste (Figura 32).

Como na proposta anterior (segunda opção), a passarela de conexão do pavimento superior com a cota mais alta do terreno parte da fachada noroeste. Como observa Bruno Reichlin, Le Corbusier busca um equilíbrio formal entre as novas partes da edificação e aquelas preexistentes, ao assegurar, no pavimento superior, a mesma simetria existente no pavimento térreo, preexistente.

O programa previsto para o pavimento superior incluía a biblioteca, no espaço acessado diretamente pela escada principal, e um escritório, acessado pela escada de serviço (Figura 32). O pequeno balcão na fachada noroeste assume dimensões próximas ao que veio a ser

construído. Além disso, o espaço destinado à biblioteca ganha uma nova janela e uma claraboia (Figura 35).

Figura 31: Planta baixa do pavimento térreo, terceira proposta para o Pavilhão de Música, outubro de 1927. Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08085).

Figura 32: Planta baixa do primeiro pavimento, terceira proposta para o Pavilhão de Música, outubro de 1927. Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC (FLC 08162).

Figura 33: Modelagem da terceira proposta para o Pavilhão de Música, outubro de 1927.
Fonte: GPPCM/PPG-AU/FAUFBA, a partir da documentação fornecida pela FLC.

Figura 34: Pavilhão de Música: fachada sudoeste e passarela.
Fonte: FLC L3(7)83.

A decisão de criar uma passarela que conecta o primeiro pavimento do Pavilhão de Música com o trecho mais elevado do terreno subverte alguns conceitos, ao promover o acesso através da cobertura, em detrimento daquele no nível do solo. Essa decisão também reforça a conexão com os outros dois edifícios situados na parte mais alta do terreno. Deste modo, a passarela favorece a contemplação do edifício e dos jardins por aqueles que a ele se

direcionam. Deve-se ressaltar que, desde a primeira proposta de Le Corbusier e Pierre Jeanneret para o Pavilhão de Música, existia a intenção de implantar um jardim tradicional francês em frente à fachada principal. Na Figura 34, é possível observar a geometrização das formas e a simetria e racionalidade na disposição da vegetação. Nas palavras de Le Corbusier (1928, tradução nossa):

E como, apesar de tudo, uma considerável diferença de nível permanecia à direita das ruínas da segunda casa, os arquitetos usaram sua engenhosidade: eles criaram uma passarela de concreto neste grande vazio e o acesso da segunda casa é feito, então, *pela cobertura*. [...]

Ao criar a passarela, torna-se possível ver toda a segunda propriedade; pode-se ver também o grande canteiro de flores (bordado) estabelecido *no sul*, onde anteriormente se situavam os fundos da casa.

Com relação ao tratamento dos espaços internos, o mais debatido e amadurecido foi o da biblioteca, onde é possível observar a continuidade das ideias aplicadas ao espaço externo, tanto no uso de cores e materiais quanto na adoção de elementos que são, ao mesmo tempo, arquitetônicos e parte do mobiliário, como a bancada-peitoril da janela e a lareira no centro do ambiente. Com os esboços finais, surge uma claraboia de forma circular próxima ao sistema de exaustão da lareira (Figura 35).

Figura 35: Pavilhão de Música: biblioteca, localizada no primeiro pavimento.
Fonte: FLC L3(7)89.

Os custos do mobiliário e dos honorários dos arquitetos pela sua escolha também foram objeto de debate entre Le Corbusier e seu cliente, especialmente no caso dos móveis desenhados por Charlotte Perriand, Le Corbusier e Pierre Jeanneret que foram utilizados neste pavilhão, como a *chaise longue B306*, a poltrona *LC2 Grand Confort* e a cadeira de encosto *B301*:

Nosso trabalho inclui tanto edifícios quanto seu agenciamento interno. O que é verdade é que o interior requer infinitamente mais cuidado do que o exterior, requer mais qualidades dos arquitetos e requer um tempo considerável. [...] Seu mobiliário corresponde a modelos que nós criamos com a Sra. Perriand. Esta criação remonta a muitos anos e requer constantes modificações ou inovações.¹⁶

No que se refere à distinção entre os novos elementos volumétricos do pavilhão e aqueles preexistentes, Le Corbusier (1928, tradução nossa) observará que, “para destacar os restos antigos da casa, nós os pintamos de verde escuro, que contrasta claramente com o branco brilhante das partes novas”. Já com relação à textura externa das fachadas do pavimento térreo preexistente, é preciso destacar que

O ‘refazimento da argamassa de acabamento em gesso das fachadas do pavimento térreo’, listada no ‘Resumo do orçamento estimativo e descritivo’, apresentado pelo empreiteiro aos arquitetos, talvez forneça uma primeira indicação para compreender as intenções de Le Corbusier com esta ‘restauração’: embora ruim, o aspecto exterior do antigo edifício em bossagem é restabelecido em suas condições originais.” Bruno Reichlin (1983, p. 102, tradução nossa)

Em uma acurada análise, Bruno Reichlin (1983, p. 104, tradução nossa) destaca, entre “os elementos e configurações” que “pertencem à tradição arquitetônica” presentes na edificação preexistente:

- a composição volumétrica simétrica com uma sutil saliência central, grande mas pouco acentuada;
- a disposição simétrica das aberturas nas extremidades do pavimento térreo e a entrada no eixo da edificação;
- a bossagem nas alvenarias;
- as aberturas do pavimento térreo do tipo ‘janela vertical’ que Le Corbusier atribuía ao passo histórico de evolução das aberturas; as duas janelas na parte esquerda da saliência central constituem enfim aquilo que poderíamos definir como fragmento mínimo da ‘ordenação’.

Reichlin (1983, p. 104-105, tradução nossa) observa, como “correspondências [que] podem ser identificadas entre as estruturas novas e aquelas antigas”, no projeto do Pavilhão de Música:

- A ampliação vertical reproduz o perímetro do pavimento térreo e ocupa toda a fachada principal, o que não é evidente na medida em que o trecho da parede sem abertura da saliência central não passa de uma tela construída da altura de um pavimento inteiro que separa espaços externos. Na versão intermediária e reduzida, denominada justamente ‘*petit projet*’, a tela ocupava quase metade da fachada principal e contornava o canto apenas o suficiente para sugerir a imagem de uma ampliação moderna ocupando toda a fachada principal. Deixadas de lado algumas considerações funcionais (maior privatização do terraço situado para além da parede), parece justificado

¹⁶ Carta de Le Corbusier a Henry Chuch, datada de 16 de maio de 1929 e existente nos arquivos da Fondation Le Corbusier (FLC H3-3-70).

acreditar que os arquitetos tinham a preocupação de contrabalançar deste modo os restos antigos.

- O balcão, novo elemento plástico da fachada, realça a implantação simétrica da base do edifício. Esse balcão é o ponto de interesse da fachada principal por múltiplas razões: ele explicita no exterior o patamar da escada que é ao mesmo tempo plataforma para a orquestra e que, espacialmente, pertence aos dois pavimentos do pavilhão; na versão definitiva, o avental frontal do balcão [...] assume as mesmas proporções da saliência central.

Já no que se refere aos “elementos novos que podem ser diferenciados”, Reichlin (1983, p. 105, tradução nossa) identifica:

- O primeiro pavimento com três aberturas, cada uma de um tipo diferente. Da esquerda para a direita, e empregando a nomenclatura inventada por Le Corbusier: uma ‘*fenêtre en longueur*’, um ‘*pan de verre*’, um ‘*trou dans le mur*’. Considerados em seu conjunto, estes três tipos de aberturas constituem o repertório de base elaborado e empregado por Le Corbusier durante aqueles anos. Uma observação, contudo, se impõe. No espírito de Le Corbusier, ‘*fenêtre en longueur*’ e ‘*pan de verre*’ representam soluções arquitetônicas novas, tornadas possíveis pelas técnicas ‘modernas’ que liberaram os elementos de definição espacial das suas funções estáticas e construtivas. O terceiro tipo de janela, ao contrário, possui um duplo estatuto isotópico; ele pertence a dois sistemas: por um lado, ele representa a versão corbusiana do ‘*trou dans le mur*’ tradicional; por outro lado, ele constitui a unidade de base de um sistema de adição – preconizado por Le Corbusier a partir de seu ‘*Appel aux industriels*’ –, uma adição que dá origem aos outros tipos.

Na fachada principal do pavilhão, estão, portanto, inventariadas e confrontadas as aberturas que, como uma espécie de sinopse, informam ‘*a revolução arquitetônica contemporânea*’ teorizada por Le Corbusier durante estes anos nos quais precisamente ele conta ‘*a história da arquitetura através daquela da janela*’. Inseridas em um tipo de parede que pertence inequivocamente à tradição, as janelas verticais do pavimento térreo são o elemento *ante quem* desta revolução. O fragmento de ordenação indicado pelo par de aberturas situado à esquerda da saliência central reforça de maneira figurativa a isotopia da ‘arquitetura tradicional’, não tanto porque ele percebe isso, mas porque ele designa ostensivamente *pars pro toto* ‘*superfície(s) regularmente perfurada(s) por aberturas o mais próximo possível uns dos outros*’, que, para Le Corbusier, representam a quintessência da arquitetura em pedra tradicional: ‘*Observem rapidamente o aspecto da fachada de pedra dos dois Luíses ou de Haussmann, o aspecto da fachada onde a arquitetura parou. É uma superfície perfurada regularmente com aberturas que se aproximam o máximo possível umas das outras. O desenho parece prosaico: aí está a arquitetura de pedra, expressão de um sistema construtivo puro.*’¹⁷

Em síntese, o que Reichlin defende é, no caso deste projeto, que “A nova arquitetura forjou a antiga”, através de uma série de “traçados reguladores”:

¹⁷.Reichlin cita, aqui, um trecho do livro « Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme », originalmente publicado por Le Corbusier em 1930. Ao traduzir este trecho da citação por Reichlin de Le Corbusier optamos por transcrever o trecho original da edição brasileira, traduzida por Carlos Eugênio Marcondes de Moura (LE CORBUSIER, 2004, p. 64).

Quando observamos a composição da fachada principal em seu conjunto, a investigação se concentra então nos modos através dos quais foi orquestrado o confronto entre os dois sistemas arquitetônicos, o antigo e o novo. O papel atribuído aos ‘traçados reguladores’ na harmonização de um conjunto composto por elementos não homogêneos fornece indicações precisas a esse respeito. E o próprio Le Corbusier, no momento em que explica o emprego neste caso particular da Villa Church e em outros casos aos quais podemos nos referir, dá sugestões para uma leitura da fachada conforme às suas intenções, uma leitura que ocorre segundo um processo que privilegia a cada momento constelações de partes diferentes. (REICHLIN, 1983, p. 106, tradução nossa)

Figura 36: Pavilhão de Música: “traçados reguladores” da fachada sudeste.
Fonte: FLC 08072.

Nas palavras do próprio Le Corbusier (apud REICHLIN, 1983, p. 106, tradução nossa):

Eis aqui [...] um traçado que permitiu harmonizar, em uma medida suficiente, o pavimento novo de uma construção (em Ville-d’Avray) elevado sobre um pavimento térreo existente.

[...]

Traçado A1. Aquele que define a dimensão da construção total, fornece a dimensão exata da grande janela ocupando o centro da composição. Traçado B1 – Associa a dimensão do pavilhão central àquela do balcão central. Traçado C1, C2 – O traçado C1 e C2 que emana da grande janela central dita, por um lado, o formato das pequenas janelas laterais da nova construção e, por outro lado, permite associar as antigas janelas do pavimento térreo (que são de um tipo totalmente diferente) às novas janelas do pavimento.

A Casa Principal (Edifício C)

O Edifício C, ao sul, correspondia à Casa Principal, habitada pelo casal. Dentre os pavilhões da propriedade, este é aquele no qual as intervenções conduzidas por Le Corbusier e Pierre Jeanneret são mais discretas, restringindo-se a dois anexos, um adossado à fachada oeste e outro na extremidade nordeste da edificação preexistente.

A casa em estilo neoclássico possuía três pavimentos, onde se distribuía o seguinte programa: hall, salas de estar e jantar, banheiros, biblioteca, cozinha, quartos, ateliê e terraço. Este projeto é posterior aos dos demais pavilhões e lida com a escassez de recursos financeiros e conflitos cada vez maiores entre os arquitetos e o cliente, resultando em um controle muito menor, por parte de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, nas decisões de projeto e uma participação muito menor dos dois arquitetos no acompanhamento da obra:

Quando se chega à discussão do terceiro projeto, as ampliações da edificação principal, Church insistiu absolutamente que o segundo fosse concluído antes e que os arquitetos elaborassem a proposta ao seu próprio risco, sem cobrança de honorários caso o projeto fosse rejeitado. Um conjunto de desenhos foi apresentado em março [de 1929], mas Moreau-Lalande informou que Church não os tomaria em consideração a não ser que o orçamento fosse reduzido de forma substancial. Não houve qualquer progresso neste terceiro projeto antes que as contas dos dois primeiros edifícios tivessem sido fechadas, após 26 de junho de 1929. Tudo isto ajuda a compreender as condições nas quais se chega à proposta final de 28 de junho de 1929, na qual Pierre modificava a proposta mais ambiciosa de março à luz de uma lista de exigências apresentada pelo cliente. Depois de novos ajustes, incluindo críticas e esclarecimentos sobre os desenhos de junho e um limite de custo fixado em 320 000 francos, aparentemente chegou-se a um acordo com relação a um jogo de plantas antes da saída de férias dos arquitetos, em agosto. Moreau-Lalande se esforçou para convencer Pierre a obter de todos os contratados a assinatura de um compromisso sobre uma soma limite que não poderia ser superada, mas não há qualquer sinal de que isso tenha sido feito. A história posterior deste edifício se complica pelo fato de que nem Pierre Jeanneret, nem Moreau-Lalande parecem ter sido responsáveis pelas obras, e pelo fato de que os arquivos são pobres em documentos.

O terceiro canteiro aberto na propriedade dos Church foi, portanto, conduzido por Le Corbusier e Pierre Jeanneret em condições diferentes de controle e mesmo de participação na concepção.

Summer [empregado responsável pelas obras de alvenaria] realizou um bom trabalho no conjunto da propriedade, nenhum dos quais parece ter sido regularmente supervisionado por Church ou Moreau-Lalande. E toda a condução do trabalho de recuperação do interior da velha casa parece ter sido abandonada à supervisão da Sra. Church. (BENTON, 2007, p. 108, tradução nossa)

Por estas razões, Benton sequer se atém ao projeto executado em sua análise, se debruçando tão somente sobre os dois primeiros projetos para esse edifício e sobre os desenhos preliminares do terceiro projeto, que apresenta diferenças significativas com relação àquilo que foi efetivamente executado:

O projeto de março de 1929 para o edifício C está entre os projetos mais significativos de Le Corbusier que não foram construídos. Os confrontos quase

surrealistas entre uma casa intacta do século XIX, um terraço de concreto ao norte e uma desordem moderna ao sul, teriam dado uma conclusão adequada a esse episódio. O que foi construído foi um compromisso medíocre, com o qual os arquitetos tiveram pouco prazer e para o qual dedicaram pouco esforço. (BENTON, 1984, p. 123, tradução nossa)

Pelos mesmos motivos, neste artigo também não será analisado o projeto do edifício C neste artigo.

Considerações finais

As duas primeiras intervenções realizadas por Le Corbusier e Pierre Jeanneret para o casal Church partem de preexistências muito distintas, seja em termos arquitetônicos, seja no que se refere ao estado de conservação em que se encontravam. Enquanto o Pavilhão dos Amigos (Edifício A) é erguido sobre um antigo estábulo que aparentemente se encontrava em razoável estado de conservação, o Pavilhão de Música (Edifício B) é construído a partir das ruínas de uma antiga casa em estilo neoclássico. Se o Edifício A nasce de uma construção mais modesta e menos nobre que o Edifício B, por outro lado o estábulo sobre o qual se construiria o Pavilhão dos Amigos encontrava-se em melhor estado de preservação do que a casa neoclássica sobre a qual Le Corbusier e Pierre Jeanneret ergueriam o Pavilhão de Música.

Do mesmo modo, e certamente como consequência destas diferenças entre os edifícios preexistentes, as intervenções promovidas pelos arquitetos nos edifícios A e B representam abordagens de intervenção completamente diferentes na relação com as preexistências: enquanto no projeto do Edifício A o velho estábulo praticamente desaparece no Pavilhão dos Amigos, no projeto do Edifício B a antiga *villa* neoclássica não só é quase integralmente conservada no Pavilhão de Música como é a referência a partir da qual se desenvolve toda a intervenção e se definem todos os acréscimos.

Paradoxalmente, no caso do Pavilhão dos Amigos, embora as preexistências materiais do antigo estábulo conservadas no Pavilhão dos Amigos se restrinjam a um pequeno fragmento de parede no pavimento térreo da ala sul, a nova edificação projetada por Le Corbusier e Pierre Jeanneret – “uma construção em todos os sentidos completamente nova”, como registrou Benton (2007, p. 111, tradução nossa) – replica a planta da construção anteriormente existente, em “L”, com uma ala maior no sentido norte-sul e uma ala mais curta no sentido leste-oeste. A preexistência, quase integralmente demolida, de forma deliberada, pelos arquitetos, persiste de modo virtual e não material.

De uma intervenção audaciosa e transformadora, no Edifício A (cujo projeto é iniciado em abril de 1927 e cuja obra se estendeu até meados de 1928), os arquitetos passam a adotar, no Edifício B (projetado a partir de julho de 1927 e cuja obra se concluiu em março de 1929), uma abordagem mais conservadora e comedida. Essa mudança pode ter várias causas. Seria resultante da exigência, imposta por Henry Church após os desentendimentos durante a execução do Edifício A, de que os custos fossem mais controlados? Seria decorrente de um maior reconhecimento, por parte de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, dos valores arquitetônicos da *villa* neoclássica com relação ao muito mais modesto estábulo? Ou talvez o

fato da velha residência neoclássica se encontrar em estado de ruína já permitisse uma maior flexibilidade na adequação ao novo uso definido pelos clientes e aos novos valores arquitetônicos ansiados pelos arquitetos do que o antigo estábulo, que se encontrava mais íntegro.

Em comum, as duas intervenções apresentam o fato de replicarem *volumetricamente* as respectivas preexistências. Se no Pavilhão dos Amigos isso ocorre através da construção de uma nova edificação que, em linhas gerais, retoma, nas novas fachadas, os planos verticais das fachadas originais, ainda que com uma expressão arquitetônica absolutamente distinta e com pequenas variações de altura, no Pavilhão de Música esse processo se dá por meio da duplicação da altura das fachadas preexistentes, através do prolongamento dos seus planos verticais. Nos dois casos, os novos trechos da fachada, brancos – como de regra na arquitetura corbusiana –, contrastam fortemente com os trechos remanescentes das edificações preexistentes, pintados de verde escuro. No caso do edifício B, o contraste entre os trechos novos da fachada e aqueles preexistentes se faz, também, por meio da restauração da bossagem das alvenarias antigas.

A preservação material, por Le Corbusier, de praticamente todas as paredes externas preexistentes, no caso do Edifício B, e o fato de que a nova arquitetura é gerada a partir dessas permanências contradiz o discurso dominante na historiografia da arquitetura moderna de que o arquiteto franco-suíço desprezava a arquitetura do passado.

Ademais, estes dois projetos se apresentam como importantes chaves para compreender uma série temas recorrentes nas últimas décadas no campo do projeto arquitetônico e que podemos encontrar em diversas intervenções de arquitetos contemporâneos sobre edifícios preexistentes. Se, no Edifício A, temos a *substituição edilícia com refazimento* quase completo, em linguagem contemporânea e visando um novo uso, do antigo estábulo, no Edifício B o tema é o da *intervenção em ruínas* e da *ampliação em altura ou vertical*.

O tema da ampliação em altura, por exemplo, vem sendo abordado, nos últimos cem anos, em projetos tão distintos quanto o acréscimo de dois pavimentos ao luxuoso Hotel Kaiserhof, em Berlim, por Hans Poelzig (1926); o audacioso projeto de remodelação de uma cobertura na Falkestrasse, em Viena, do escritório Coop Himmelb(l)au (1988); a intervenção conduzida por Jean Nouvel na Ópera de Lyon (1993); ou a adaptação da antiga Usina de Energia de Bankside, em Londres, em museu Tate Modern, pela dupla Herzog e de Meuron (2000). O tema é tão relevante na arquitetura contemporânea que tem sido objeto de publicações específicas (por exemplo: MARCHAND & JOUD, 2018).

Os projetos de Le Corbusier para a Villa Church, relativamente pouco conhecidos frente a outras obras, demonstram que podemos aprender, ainda hoje, passados mais de 90 anos, com o seu pensamento e a sua prática, mesmo em temas com os quais pareceria ter pouca afinidade, com o da intervenção arquitetônica no construído.

Referências

ARRHENIUS, T. Restoration in the Machine Age: Themes of conservation in Le Corbusier's "Plan Voisin". *AA Files*, London, no. 38, p. 10-22, Spring 1999.

BENTON, T. **Les villas parisiennes de Le Corbusier. 1920-1930. L'invention de la maison moderne.** Paris: Éditions de la Villette, 2007.

BROOKS, H. A. (Ed.). **The Le Corbusier Archive. A Series in Garland Architectural Archives** (Alexander Tzonis, General Editor). New York / London: Garland Publishing; Paris: Fondation Le Corbusier, 1982.

GINZBURG, C. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: _____. **Mitos, Emblemas, Sinais: morfologia e história.** São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 143-179.

LE CORBUSIER. **Une ancienne maison transformée par MM. Le Corbusier et Jeanneret. Propriété de M. Church à Ville-d'Avray.** Documento do arquivo da Fondation Le Corbusier (FLC H3-3-438), datado (segundo Tim Benton) de 19 de dezembro de 1928.

_____. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo.** São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

MARCHAND, B.; JOUD, C. (Éd.). **Surélévations.** Conversations urbaines. Gollion, Vaud, Suisse: Infolio, 2018.

PAULHAN, C. Henry Church and the Literary Magazine *Mesures*. In: BENFEY, C.; REMMLER, K. (Eds.). **Artists, Intellectuals and World War II.** The Pontigny Encounters at Mount Holyoke College, 1942-1944. Amherst/Boston: University of Massachusetts Press, 2006, p. 89-100.

QUETGLAS, J. **Les Heures Claires: Proyecto y arquitectura en la Villa Savoye de Le Corbusier y Pierre Jeanneret.** Sant Cugat del Vallès, Espanha : Massilia, 2009.

REICHLIN, B. L'ancien et le nouveau Le Corbusier: le pavillon de la villa Church. In: **Architecture, mouvement, continuité**, n° 1, p. 100-111, mai 1983.

SERAPIÃO, F. Vista do avesso, casa de Le Corbusier é contextualista. **Revista Projeto**, São Paulo, n° 292, p. 34-36, jun. 2004.